

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 593 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Абидова Дилфуза Игамбердиевна

Кафедра “Туризм и гостиничный бизнес” ТГЭУ, к.э.н., профессор

Электронная почта: abidovaservis@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2332-3390

Аннотация: Узбекистан – страна, существенно затронутая изменением климата. Среднегодовые температуры в стране повышаются и, по прогнозам, будут расти и дальше. Изменение климата и экстремальные погодные явления привели к увеличению периода сухой жары, уменьшению снегонакопления и деградации оледенения, увеличению испарения на равнинах и в предгорьях, увеличению частоты засух и экстремальных маловодных явлений. Ожидается, что погодные условия в стране станут ещё более жаркими и сухими. Более частые и интенсивные периоды аномальной жары, засухи и изменения в характере выпадения осадков приведут к увеличению числа связанных с этими изменениями экстремальных погодных явлений. По отчётам Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses Framework (DPSIR) Национальный доклад о состоянии окружающей среды: Узбекистане природные явления, такие как ливневые дожди, наводнения и сели. Изменение климата усиливает деградацию и опустынивание земель и тем самым влияет на состояние производства сельскохозяйственной продукции и биоразнообразия.

Ключевые слова: кологическая ревизия, экологический аудит, атмосферный воздух, водный стресс, индекс IQAir, продовольственная безопасность, охрана окружающей среды, важные экологические вопросы, охрана окружающей среды.

Annotatsiya: O'zbekiston iqlim o'zgarishidan sezilarli darajada zarar ko'rgan mamlakatdir. Mamlakatda o'rtacha yillik harorat ko'tarilmoqda va prognozlariga ko'ra, bu o'sish davom etadi. Iqlim o'zgarishi va ekstremal ob-havo hodisalari quruq issiqlik davrining ko'payishiga, qor to'planishi va muzliklarning degradatsiyasining kuchayishiga, tekisliklar hamda tog' etaklarida bug'lanishning ortishiga, qurg'oqchilik va o'ta past suv hodisalarining ko'payishiga olib kelmoqda. Mamlakatdagi ob-havo sharoiti yanada issiq va quruqroq bo'lishi kutilmoqda. G'ayritabiiy issiqlik, qurg'oqchilik va yog'ingarchilik shakllarining o'zgarishi, shuningdek, tez-tez va kuchli davrlarning yuzaga kelishi ushbu o'zgarishlar bilan bog'liq ekstremal ob-havo hodisalari sonining ortishiga sabab bo'ladi. Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses modeli (DPSIR) va Butunjahon milliy ekologik hisobot ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kuchli yomg'ir, toshqin va sel kabi hodisalar kuzatilmoqda. Iqlim o'zgarishi yerlarning degradatsiyasi va cho'llanish jarayonlarini kuchaytiradi hamda bu orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga va biologik xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ekologik audit, atmosfera havosi, suv stressi, IQAir indeksi, oziq-ovqat xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, muhim ekologik muammolar.

Abstract: Uzbekistan is a country significantly affected by climate change. The average annual temperatures in the country are rising and, according to forecasts, will continue to rise. Climate change and extreme weather events have led to an increase in the dry heat period, a decrease in snow accumulation and glaciation degradation, an increase in evaporation on the plains and in the foothills, an increase in the frequency of droughts and extreme low-water events. The weather conditions in the country are expected to become even hotter and drier. More frequent and intense periods of abnormal heat, drought, and changes in precipitation patterns will lead to an increase in the number of extreme weather events associated with these changes. Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses Framework (DPSIR) vii National Environmental Report: Uzbekistan Phenomena such as Heavy Rains, Floods, and mudslides. Climate change increases land degradation and desertification and thus affects agricultural production and biodiversity.

Key words: environmental audit, environmental audit, atmospheric air, water stress, IQAir index, food safety, environmental protection, important environmental issues, environmental protection, important environmental issues.

ВВЕДЕНИЕ

Серьёзные экологические проблемы, с которыми сталкивается Узбекистан, понятие экомедиаграмотности и её роль в формировании экологического сознания и культуры в обществе становятся всё более актуальными. Успешные активисты и блогеры используют социальные медиаплатформы для экологической мобилизации и повышения информированности населения.

В 2022 году Узбекистан занял 96-е место в мировом рейтинге индекса IQAir, отражающем уровень загрязнения воздуха. Этот тревожный показатель свидетельствует о серьёзных проблемах с качеством атмосферного воздуха, которые могут негативно сказаться на здоровье граждан.

В то же время стоит обратить внимание на данные Института мировых ресурсов, согласно которым Узбекистан занимает 25-е место среди 164 стран, страдающих от водного стресса. Это подчёркивает сложность, с которой страна сталкивается в вопросах доступа к чистой воде и управления водными ресурсами.

Дополнительную обеспокоенность вызывает прогноз, согласно которому к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 миллионов человек. Это неминуемо приведёт к снижению доступности водных ресурсов, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве и других секторах экономики, а также усилит обеспокоенность в области продовольственной безопасности.

Сокращение уровня водных ресурсов, загрязнение атмосферы и необоснованная вырубка деревьев — лишь некоторые из серьёзных экологических проблем, с которыми сталкиваются жители Узбекистана.

Сегодня Орхусская конвенция, также известная как Конвенция о доступе к информации, участии в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, играет важную роль в обеспечении участия граждан в охране окружающей среды. К сожалению, Узбекистан не является участником этой конвенции, что ограничивает доступ общественности к информации по важнейшим экологическим вопросам.¹

Субъекты экологического аудита с высоким и средним уровнем риска воздействия на окружающую среду подлежат обязательному ежегодному экологическому аудиту. По результатам проведения экологического аудита составляется заключение, которое оформляется в виде официального документа. Данное заключение является конфиденциальным, и его разглашение без согласия заказчика экологического аудита не допускается. В соответствии с законодательством, организации, осуществляющие экологический аудит, действуют независимо и обладают самостоятельным правовым статусом.

Договор на оказание услуг экологического аудита может быть заключён только при наличии действующего полиса страхования гражданской ответственности организации, проводящей аудит. Экологические аудиторские организации подлежат обязательной государственной регистрации в Агентстве государственных услуг. При этом такие организации не могут быть созданы органами государственного и хозяйственного управления, а также органами местного самоуправления.²

Сегодня экологическая устойчивость становится всё более важным фактором конкурентоспособности. Повышение экологической осведомлённости, внедрение международных стандартов, применение эффективных экологических технологий — важные составляющие дальнейшего развития туристической сети в стране. Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев, как отметил на встрече 28 сентября 2020 года, подчеркнул, что для повышения качества и конкурентоспособности продукции важно привести национальные стандарты в соответствие с международными требованиями и внедрить их на предприятиях. Если продукт не соответствует международным стандартам, он никогда не сможет быть конкурентоспособным.

В свою очередь, посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан в своём выступлении подчеркнула важность национальной программы Узбекистана по «зелёной» экономике и выразила готовность Европейского союза сотрудничать с Узбекистаном в направлении устойчивого «зелёного» развития. ЕС поддерживает принятие национальной программы Узбекистана по зелёной экономике и развитие «зелёной» модели до 2030 года. В долгосрочной перспективе данный документ направлен на сокращение выбросов парниковых газов, расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение эффективности использования ресурсов. Для успешной реализации этих целей Европейский союз вновь подтверждает свою готовность сотрудничать с Узбекистаном в создании инклюзивной, взаимосовместимой и устойчивой модели роста, а также в продвижении к устойчивому зелёному развитию.

1 <https://msavod.uz/tpost/6rdabl9j71-ekologicheskie-vizovi-uzbekistana-rol-ek>

2 https://uza.uz/oz/posts/ekologik-audit-ixtiyoriy-yoki-majburyi-shaklda-otkazilishi-mumkin_24

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Президент Республики Ш. Мирзиёев 15 марта 2023 года подписал закон “Об экологическом аудите”.³ Согласно закону, экологический аудит проводится на основании договора, заключаемого между организацией экологического аудита и заказчиком экологического аудита, в котором устанавливаются сроки и иные условия проведения экологического аудита. Деятельность субъекта экологического аудита не проверяется Госкомитетом по экологии и охране окружающей среды в течение одного года при условии соблюдения требований соответствующих нормативных правовых актов. Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Экологический аудит проводится в добровольном порядке в отношении деятельности субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду (с локальным воздействием).

В статье Ермаковой И. К. «Концепция и методология экологического аудита».⁴ Дается информация об истории стандартов в области экологического менеджмента и аудита которая берёт начало, в 1990-х годах. В 1992 году в Великобритании, являющейся одной из ведущих стран в тестировании новых рыночных инструментов в целях рационализации природопользования, был принят стандарт экологического менеджмента BS 7750. Этот стандарт был подготовлен и выпущен Британским институтом стандартизации по запросу британской конфедерации промышленности.

В диссертации Г.В.Галенковой «Экологический аудит» тема посвящена методологической основе и построена на принципах системного подхода. Специфика экологического аудиторского исследования накладывает отпечаток на применяемый метод и процедуры, существенно расширяя перечень. Основой исследования объектов экологического аудита является диалектический метод, в рамках которого функционирует дедуктивный и индуктивный подход. Дедуктивный метод применяется при изучении системы экологического менеджмента организации, соотношения ее цели и задачи экологической политики предприятия в целом; при оценке организации системы экологического учета, эффективности взаимодействия указанных систем.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для справки: общая цель проекта MOST — продвижение новой и оптимально структурированной модели устойчивого туризма в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Конкретные цели проекта заключаются в следующем: поддержка туристических организаций в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане путём предоставления соответствующих знаний и инструментов в области информационно-коммуникационных технологий для внедрения устойчивых производственных и потребительских практик; содействие развитию устойчивого туризма и повышению осведомлённости о нём; а также поддержка в планировании и реализации политики, направленной на информирование потребителей об устойчивом потреблении.

Поддержка со стороны органов власти заключается в укреплении диалога между государственными структурами, малыми и средними предприятиями, а также конечными пользователями в области устойчивого производства и потребления. В настоящее время наблюдается стремительное развитие «экологически чистого» позиционирования, а также активное выявление клиентов и потребительского спроса на экологически чистые технологии на гостиничном рынке по всему миру, как отмечают авторы. В связи с этим крайне важно повысить востребованность процессов и входящих туристических потоков в сфере экогостиниц и документационных технологий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной функцией Государственной экологической экспертизы Узбекистана является установление соответствия планируемой или осуществляемой деятельности экологическим требованиям, а также определение возможности осуществления деятельности. Одной из основных задач экологической экспертизы является осуществление мероприятий, связанных с предупреждением, ликвидацией воздействия опасных и вредных производственных и хозяйственных объектов на окружающую природную среду и жизнь и здоровье населения. Специализированные экспертные подразделения Государственного комитета экологии организуют и проводят государственную экологическую экспертизу, разрабатывают и утверждают нормативно-техническую и инструктивно-методическую документацию по государственной и общественной экологической экспертизе. Также осуществляет рассмотрение

3 Закон республики Узбекистан об экологическом аудите принят законодательной палатой 26 декабря 2020 года одобрен сенатом 12 марта 2021 года г. Ташкент, № ЗРУ-678

4 Ермаковой, И. К. Концепция и методология экологического аудита / —// Молодой ученый. 2021. № 27 (369). — С. 108-111. — URL: <https://moluch.ru/archive/369/81440/>

материалов по оценке воздействия на окружающую среду и дает заключения по оценке воздействия на окружающую среду для хозяйствующих субъектов, готовит информационно-аналитические материалы по государственной экологической экспертизе, оказывает методическую помощь в организации работы по оценке, анализу и проведению государством воздействия на окружающую среду.

Экологически чистые отели появились в результате роста спроса на отдых на природе, который сформировался на гостиничном рынке за последние два десятилетия. Такой вид отдыха стал престижным и привлекательным для туристов. Однако если его популярность продолжит расти, можно ожидать увеличения числа жилых объектов с внедрением стратегии экологического развития.

Анализ статистических данных по Дальневосточному федеральному округу показывает, что среди регионов России лидируют Приморский край (24,8 %), Хабаровский край (11,8 %) и одна из крупных туристических республик (11 %). Эти регионы занимают второе и третье места по объемам туристического производства и развитию туристических зон.

Геополитическое положение Приморского края, богатая флора и фауна, наличие многочисленных природных и образовательных достопримечательностей создают благоприятные условия для развития экотуризма. Тем не менее, в Приморском крае по-прежнему отсутствуют эко-отели, способные комплексно удовлетворить потребности туристов. Однако отдельные эко-технологии уже применяются в таких объектах, как «Lotte Hotel Vladivostok», «Экватор», «Аврора Парк», «Гостиничная история», «Акфес-Сейо».

Анализ эко-отелей в России и за рубежом показывает, что они делятся на два типа в зависимости от своего расположения: в природной (сельской) местности и в городах. Несмотря на то, что как сельские, так и городские отели используют экологические технологии и позиционируют себя как эко-объекты, между ними существуют определённые различия.

Эко-отели в сельской местности, как правило, небольшие. Они располагают собственными фермами и огородами, что позволяет предлагать гостям натуральные продукты. В таких отелях используется экологически чистый транспорт — велосипеды и лошади. Номера в подобных гостиницах оснащены только самым необходимым: зачастую отсутствуют телевизоры, а электроснабжение и водоснабжение подаются по установленному графику.

Городские эко-отели, напротив, не могут обеспечить своим гостям «чистую» природную среду, но активно используют современные экологические технологии, создавая внутри отеля комфортную и безопасную атмосферу. Такие отели могут быть крупными гостиничными комплексами. Они не предусматривают переселения гостей на фермы, так как работают по принципу ресурсоэффективности. При этом клиенты участвуют в реализации экологической политики отеля, например, самостоятельно принимают решения об использовании постельного белья в течение всего пребывания, посещают экологические семинары, посвящённые энергосбережению, рациональному водопользованию и другим аспектам устойчивого развития. Персонал активно содействует в реализации этих программ.

В сельских эко-отелях гостей вовлекают в процессы экологического просвещения: знакомят с бытом местного населения, предоставляют возможность участия в сельскохозяйственных работах, знакомят с природными особенностями региона. Как правило, клиентами таких отелей становятся люди, стремящиеся отвлечься от повседневной городской жизни и обрести гармонию с природой.

Таблица 1. Особенности экологического туризма и отношении к общему туризму⁵

В общем туризме	Особенности экологического туризма
1. В туристском процессе в общем туризме участвуют все туристские объекты.	В туристском процессе в экологическом туризме участвуют только объекты экологического туризма.
2. Туристические объекты (ресурсы) в большинстве случаев будут построены людьми	Туристические объекты (ресурсы) в основном являются благом природы.
3. В общем туризме турист находится в городах, где исторические памятники являются объектами культурного наследия	В экологическом туризме турист находится на лоне природы и исследует ее, наслаждаясь природой
4. Во время путешествия турист сможет увидеть запланированные, включенные в туристический маршрут	Во время путешествия турист встречает неожиданные новые растения и диких животных расширяет свое восприятие природы.
5. В общем туризме турист находится во всех местах, включенных в туристический маршрут (таких как город, деревня, пустыня, горы).	Экологический туризм в основном осуществляется в сельской и горной местности, обеспечивая гармонию взаимоотношений природы и человека

⁵ .Исломова Р.А., Экологик туризмни ривожлантириш муаммолари. Тошкент, 2014, 130 б.

6. В общем туризме как туристском объекте участвуют все туристские ресурсы территории, общий образ жизни, обычаи местных жителей	В качестве объекта экологического туризма в основном рассматривается природа, этнографическая культура и обычаи местных жителей, их жизненный уклад
7. В общем туризме могут отсутствовать отношения туристов с природой и влияние на природу.	Благодаря экологическому туризму охрана природы прямо и косвенно обеспечивается, а все ее компоненты поддерживаются и улучшаются
8. В общем туризме улучшается жизненный уклад городского и сельского населения, развивается местная экономика.	Благодаря экологическому туризму в основном улучшается среда обитания сельских жителей развивается местная экономика.
9. В общем туризме (основная часть поступлений (средств) идет на корректировку деятельности туристских фирм.	В то время как часть поступлений (доходов) в экологический туризм идет на туристические фирмы, основная часть направляется на охрану окружающей среды.
10. Я рискую в общем туризме, потому что в заранее запланированном туристическом маршруте такая ситуация предусмотрена.	Наличие рисков в экологическом туризме обусловлено тем, что на заранее запланированных туристических маршрутах происходят различные события, такие как столкновения с хищниками стихийные бедствия, такие как ливень, молния
11. Наличие в общем туризме случаев, когда от туристов не всегда требуется отдельная квалификация	в экологическом туризме от туристов в некоторых случаях (при столкновении с природными препятствиями) требуется отдельная квалификация. сделать.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Экология Узбекистана сталкивается с рядом проблем, связанных с быстрым развитием промышленности и сельского хозяйства, а также с ростом населения. Страна расположена в зоне засушливого климата, что усугубляет ряд аспектов экологической ситуации. Основные экологические проблемы в Узбекистане включают:

- Нехватку пресной воды. Большая часть водных ресурсов приходится на реки Амударья и Сырдарья, однако их уровень снижается в связи с неэффективным использованием и изменением климата.
- Исчезновение Аральского моря. Вследствие масштабного забора воды для нужд сельского хозяйства площадь моря сократилась более чем на 90 %. На его месте образовалась пустыня Аралкум — источник токсичных пылевых бурь.
- Опустынивание и деградация почв. Более 60 % территории страны подвержено процессам деградации, что снижает плодородие земель и ставит под угрозу продовольственную безопасность.
- Загрязнение воздуха. В крупных городах, таких как Ташкент, Навои и Фергана, наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Основные источники — автотранспорт, промышленные предприятия и тепловые электростанции.
- Уязвимость к изменениям климата. Повышение температуры, засухи и сокращение водных ресурсов негативно влияют на аграрный сектор.

Пути решения:

- Развитие возобновляемых источников энергии. Наряду с солнечной и ветровой энергией реализуются проекты малых гидроэлектростанций и производства биогаза из сельскохозяйственных отходов.
- Создание «зелёного пояса». Озеленение территорий вокруг предприятий и городов способствует снижению загрязнения воздуха и формированию природных экосистем.
- Программа сортировки и переработки отходов. Государство поощряет участие частного сектора в управлении отходами, модернизирует предприятия по переработке мусора и внедряет систему раздельного сбора отходов на уровне жилых массивов.
- Содействие экотуризму. Расширяется инфраструктура национальных парков, развиваются эко-дома, внедряется принцип ответственного туризма, минимизирующего воздействие на окружающую среду.
- Законодательные инициативы. Утверждена Концепция повышения экологической культуры населения до 2030 года — постановлением Президента Республики Узбекистан. Координирующим органом определено Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
- Программа «Год охраны окружающей среды и зелёной экономики». 2025 год объявлен соответствующим тематическим годом, в рамках которого запланирована разработка национальных программ по внедрению зелёных технологий, водосбережению, увеличению озеленённых территорий и эффективному управлению отходами.

• Национальный доклад о состоянии окружающей среды. Документ содержит обзор текущей экологической ситуации, приоритетов и стратегических направлений государственной политики, а также прогресс в выполнении международных природоохранных обязательств Узбекистана.

• Информационно-ресурсный центр по управлению химическими веществами. На данном ресурсе публикуются материалы по экологии Узбекистана, включая Национальный доклад.

• Система «Общий экологический контролёр». С 1 июля внедряется механизм, по которому неравнодушные граждане смогут стать общественными экологическими контролёрами. Об этом сообщил министр природных ресурсов Республики Узбекистан А. Абдухакимов. Контролёры будут обеспечены униформой и удостоверениями, а также получат право фиксировать экологические правонарушения с последующим занесением информации на специализированную платформу⁶.

• Обучение и социальные гарантии для контролёров. Контролёры смогут проходить бесплатное обучение и повышение квалификации. При оплате за них социального налога в Пенсионный фонд в размере 50 % БРВ будет учитываться трудовой стаж, как для самозанятых граждан.

• Новые кадровые меры. Указом Президента введена должность заместителя Генерального прокурора, ответственного за соблюдение законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В структуре Генеральной прокуратуры создаётся Управление по надзору за исполнением законодательства в данной сфере. В новом ведомстве будет предусмотрено 77 штатных единиц за счёт оптимизации кадровой структуры Министерства экологии.

Список использованной литературы:

1. D. I. Abidova. O'zbekistonda ekologik mehmonxonalar faoliyatini yuritish metodologiyasini takomillashtirish. Monografiya. – T.: Ilm-fan va innovatsiya, 2023. – 100 b.
2. D. I. Abidova, A. A. Abdullaxo'jayev. Environmental Certification as a Way to Increase the Competitiveness of Hotels // American Journal of Education and Evaluation Studies, Vol. 2, No. 1 (January, 2025). – E-ISSN: 2997-9439. <https://semantjournals.org/index.php/AJEES>
3. Бокарева А. Р., Давыдкова М. А. Тенденции перехода гостиничных предприятий на экологические и ресурсосберегающие источники // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. Экономика и бизнес, 2020. – ФГБОУ ВО «РГУТиС», г. Москва.
4. O. X. Xamidov. O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishni boshqarish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisod fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2017.
5. Emerson Javier Jácome-Mogro, Pablo Morales, Cristian Jiménez-Jácome, D. I. Abidova. Development of Neutrosophic Cognitive Maps (NCM) for the Evaluation and Ranking of the Main Causes of the Appearance of Fruit Fly Pests // International Journal of Neutrosophic Sciences (IJNS), Vol. 25, No. 01, 2025. – P. 485–494.
6. M. T. Alieva, D. I. Abidova. Upravlenie okruzhayushchey sredoy v turizme. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 304 b.
7. D. Abidova, A. Abdulloxo'djaev va boshq. Regionally tourism in Samarkand: analysis of excursion activities and development perspectives // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2025-yil, yanvar. – № 1-son.
8. www.cont.org
9. www.interunion.ru
10. www.tag-group.com
11. www.e-tours.ru
12. <https://www.evkova.org/kursovye-raboty/issledovanie-opyita-primeneniya-ekologicheskikh-innovatsij-na-primere-gostinichnogo-predpriyatiya>
13. <https://uz.traasgpu.com/2018-yilgi-eng-yaxshi-ekologik-sayyohlik-mehmonxonalari/>

⁶ gazeta.uznewtashkent.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
